

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 414 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислонбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	

XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASH

Madraximov Kaxramon Egamberganovich

Ma'mun universiteti NTM
"Iqtisodiyot" kafedrası dotsentri

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda taksonomik tahlil yordamida Xorazm, O'zbekiston hududidagi hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajalari baholanadi. Tahlil ko'rsatkichlarni o'rganish va rivojlanishga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlash orqali nomutanosibliklarni aniqlaydi. Standartlashtirilgan ko'rsatkichlardan foydalangan holda tadqiqot mintaqaviy taraqqiyotning qiyosiy bahosini beradi, strategik investitsiyalar va innovatsiyalarga muhtoj bo'lgan sohalarni ta'kidlaydi. Natijalar mintaqalar bo'ylab o'sish sur'atlarining sezilarli darajada farqlanishini ko'rsatib, tengsizlikni kamaytirish va muvozanatli rivojlanishni rag'batlantirish uchun moslashtirilgan iqtisodiy siyosat zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot mahalliy siyosatni ishlab chiqish va resurslarni taqsimlash strategiyalari uchun qimmatli tushunchalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, hududiy nomutanosibliklar, Xorazm, investitsiya, iqtisodiy siyosat.

Abstract: This study assesses the levels of socio-economic development of regions in Khorezm, Uzbekistan using taxonomic analysis. The analysis identifies disparities by examining indicators and identifying factors that positively or negatively affect development. Using standardized indicators, the study provides a comparative assessment of regional development, highlighting areas in need of strategic investment and innovation. The results show significant differences in growth rates across regions, highlighting the need for tailored economic policies to reduce inequality and promote balanced development. This study provides valuable insights for local policy development and resource allocation strategies.

Key words: Socio-economic development, territorial disparities, Khorezm, investment, economic policy.

Аннотация: В данном исследовании уровни социально-экономического развития регионов на территории Хорезма Узбекистана оцениваются с помощью таксономического анализа. Анализ выявляет дисбалансы путем изучения показателей и выявления факторов, которые оказывают положительное или отрицательное влияние на развитие. Используя стандартизированные показатели, исследование дает сравнительную оценку регионального развития, выделяя области, нуждающиеся в стратегических инвестициях и инновациях. Результаты показывают значительные различия в темпах роста по регионам, подчеркивая необходимость индивидуальной экономической политики для сокращения неравенства и содействия сбалансированному развитию. Это исследование дает ценную информацию для разработки местной политики и стратегий распределения ресурсов.

Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, территориальные диспропорции, Хорезм, инвестиции, экономическая политика.

KIRISH

Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlari mamlakatlar va mintaqalar uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu rivojlanishni yanada barqaror va samarali qilish uchun turli sohalarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu nuqtai nazardan, mintaqaviy iqtisodiy nomutanosiblikni aniqlash, mavjud resurslardan samarali foydalanish va hududlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun zamonaviy ilmiy-uslubiy yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Xorazm viloyati hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini aniqlash esa ushbu mintaqada iqtisodiy siyosatni shakllantirishda va uni boshqarishda asosiy yo'nalishlardan biridir.

Maqolaning asosiy maqsadi Xorazm viloyati hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash va hududiy farqlarni aniqlashdir. Ushbu maqsadga erishish uchun iqtisodiy-matematik modellar va statistik usullar qo'llanildi. Tadqiqot davomida turli ko'rsatkichlar va indikatorlar asosida Xorazm viloyatidagi hududlarning rivojlanish darajasi tahlil qilindi. Ayniqsa, rivojlanishga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatuvchi stimulyator va destimulyator ko'rsatkichlar aniqlanib, hududlar o'rtasidagi farqlar batafsil ko'rib chiqildi.

Ushbu tadqiqot nafaqat Xorazm viloyati hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy holatini baholash, balki investitsiyalarni samarali yo'naltirish va innovatsion jarayonlarni qo'llab-quvvatlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, tadqiqot natijalari Xorazm viloyatining kelgusi rivojlanish strategiyasini belgilashda va mahalliy hokimiyat organlari uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishda muhim o'rin tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash hamda hududiy nomutanosibliklarni aniqlash uchun turli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, bu borada bir qancha iqtisodiy-matematik modellardan foydalaniladi. Ushbu sohada asosiy nazariy asoslardan biri sifatida iqtisodiy rivojlanish nazariyasi ko'plab tadqiqotlarda keng yoritilgan[1]. Ular rivojlanishning turli ko'rsatkichlari, jumladan, aholi daromadi, infratuzilma rivoji, va investitsion faoliyat kabi omillar orqali baholanishini asoslaydi.

Mintaqaviy rivojlanish nazariyasi hududiy nomutanosibliklarni tushunish va hal qilish uchun juda muhimdir, chunki u iqtisodiy o'sish va mintaqaviy tengsizlikka yordam beruvchi omillarni tahlil qilish uchun asoslar beradi. Turli nazariy nuqtai nazarlar ushbu nomutanosibliklarni yumshatish uchun moslashtirilgan mintaqaviy siyosatning muhimligini ko'rsatib beradi. Mintaqaviy rivojlanishning Endogen o'sish nazariyasi mahalliy resurslar va inson kapitalini iqtisodiy o'sishning haydovchilari sifatida qaraladi, mintaqalar o'zlarining noyob aktivlaridan foydalangan holda rivojlanishi mumkinligini ko'rsatadi[2]. Yangi iqtisodiy geografiya (NEG) fazoviy omillar va aglomeratsiya iqtisodlariga e'tibor qaratadi, bu bozorlarga yaqinlik va bilimlarning tarqalishi mintaqaviy rivojlanishni oshirishi mumkin. Hududiy nomutanosiblikka ta'sir etuvchi omillardan biri bu iqtisodiy sharoitlar. Iqtisodiy inqirozlar mintaqaviy nomutanosiblikni kuchaytirishi mumkin, chunki rivojlangan hududlar talabning keskin pasayishiga olib kelishi mumkin[3]. Bundan tashqari institutsional hamkorlik, samarali mintaqaviy boshqaruv va institutlar o'rtasidagi hamkorlik nomutanosibliklarni bartaraf etish va barqaror rivojlanishni rag'batlantirish uchun zarurdir[4].

Siyosat rivojlanmagan hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini oshirishga, ularning kuchli tomonlarini o'sishni rag'batlantirish uchun foydalanishga qaratilishi bo'ladi [5]. Bundan tashqari monitoring va baholash xam katta ahamiyat kasb qiladi, ya'ni nomutanosiblikni samarali kamaytiradigan strategiyalarni moslashtirish uchun mintaqaviy siyosatni doimiy ravishda baholash zarur. Mintaqaviy rivojlanish nazariyasi hududiy nomutanosibliklarni bartaraf etish bo'yicha qimmatli tushunchalarni taqdim etsa-da, siyosat harakatlariga qaramay, nomutanosiblik saqlanib qolishi mumkinligini tan olish muhimdir. Global iqtisodiy o'zgarishlar va mahalliy boshqaruv muammolari kabi omillar taraqqiyotga to'sqinlik qilishi mumkin, bu esa doimiy tadqiqotlar va moslashuvchan strategiyalarni talab qiladi. Bu borada Fujita va Krugman asarlari markaziy ahamiyat kasb etib, hududiy farqlarni ta'sir qiluvchi omillar va ularni qisqartirish yo'llari tahlil qilinadi[6]. Fujita va Krugman iqtisodiy faollikning markazlashuvi va tarqoq joylashuvi jarayonlariga alohida e'tibor qaratgan va bunday farqlarni iqtisodiy siyosat vositasida kamaytirish mumkinligini qayd etgan.

Taksometrik usul, xususan Hellwig taksonomik rivojlanish o'lchovi mintaqaviy rivojlanishni baholashda samaradorligi bilan keng tan olingan. Ushbu usul ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni har tomonlama baholash imkonini beradi, mintaqaviy nomutanosibliklarni nozik tushunishga yordam beradi.

Taksometrik usul turli xil ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish uchun tizimli yondashuvni qo'llaydi, masalan, aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot, ishsizlik darajasi va ta'lim darajasi[7]. U hududiy rivojlanish dinamikasini yaxlit ko'rish imkonini beruvchi sifat va miqdoriy ma'lumotlarni birlashtiradi[8]. Polshada Hellwig o'lchovi vovodalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini baholash uchun ishlatilgan, vaqt o'tishi bilan sezilarli tafovut va barqaror reytinglarni aniqlagan[9]. Eronda shunga o'xshash taksonomiya modeli shaharlar bo'ylab rivojlanish darajasini aniqlab, eng yuqori va eng past ko'rsatkichlarni ta'kidlab, maqsadli siyosat aralashuviga yordam beradi.

Taksometrik baholashlar natijasida olingan ma'lumotlar strategik rejalashtirish va resurslarni taqsimlash, muvozanatli mintaqaviy o'sishni rag'batlantirishga yordam beradi. Rivojlanmagan hududlarni aniqlash orqali siyosatchilar muayyan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun moslashtirilgan strategiyalarni amalga oshirishlari mumkin. Aksincha, taksometrik usul samarali bo'lsa-da, u o'sish natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan madaniy va ijtimoiy omillar kabi mintaqaviy rivojlanishning barcha sifat jihatlarini qamrab ololmasligi mumkin.

Xorazm viloyatidagi hududiy rivojlanishni baholash uchun taksometriya usuli qo'llanilishi tadqiqotlarda keng o'rin olgan. Ushbu usul, ko'plab iqtisodchilar va tadqiqotchilar tomonidan hududiy rivojlanish darajasini aniqlash uchun samarali hisoblanib, rivojlanish darajasini sifat jihatdan baholashda keng qo'llanilmoqda. Taksometriya usuli yordamida turli indikatorlar va ko'rsatkichlarni birlashtirish orqali umumiy rivojlanish darajasini ifodalash imkonini beradi, bu esa viloyat hududlari o'rtasidagi nomutanosibliklarni aniqlash uchun qulaydir. Rivojlanishga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatuvchi indikatorlar (stimulyator va destimulyatorlar) orqali baholash tamoyillari ko'plab ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan. Masalan, Barro (1991) o'z tadqiqotlarida rivojlanishni rag'batlantiruvchi omillar (masalan, investitsiya va innovatsiyalar) va rivojlanishga to'sqinlik qiluvchi omillar (masalan, iqtisodiy siyosatdagi o'zgarishlar yoki innovatsion faoliyatdagi sustlik)ning ahamiyatini ko'rsatib o'tgan.

Shuningdek, ko'p o'lchovli iqtisodiy tahlil usullari orqali rivojlanish darajasini sintezlash masalasi o'rganilgan (Johnston, 2018). Ko'p o'lchovli tahlil hududlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash va ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni

baholashda qo'llaniladi. Bu usul orqali Xorazm viloyati hududlari o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini ko'rsatuvchi integral indikatorlarni hisoblash mumkin bo'ladi.

Tahlillar natijasida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini boshqarishda ilmiy asoslangan qarorlarni qabul qilish uchun statistik tahlillar va iqtisodiy-matematik modellarni qo'llash zarurligi ko'rsatildi. Bu mintaqaviy iqtisodiy siyosatni shakllantirishda va resurslarni samarali taqsimlashda amaliy ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Biz Xorazm viloyati hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini o'lchash uchun iqtisodiy-matematik modellar va statistik usullardan foydalandik. Tadqiqotning asosiy maqsadi mintaqaviy iqtisodiy nomutanosiblikni aniqlash va hududlar rivojlanishiga investitsiya va innovatsion jarayonlarning ta'sirini baholashdan iborat. Bu bosqichlarni quyidagilar orqali amalga oshirdik.

Taksometriya Usuli. Taksometriya usuli hududlarning rivojlanish darajasini ko'rsatuvchi ko'rsatkichlarni birlashtirish orqali ularning umumiy rivojlanish ko'rsatkichini yaratadi. Bu usul yordamida rivojlanish ko'rsatkichlari 0 dan 1 gacha bo'lgan intervalda ifodalanadi, bu esa ko'rsatkichning yuqori qiymatlari rivojlanishning yuqori darajasini, past qiymatlar esa past darajani anglatadi.

Tadqiqotda rivojlanish darajasini aniqlash uchun ko'rsatkichlarni standartlashtirish amalga oshirildi. Standartlashtirish quyidagi formulalar yordamida amalga oshiriladi:

$$Z_{i,j} = \frac{X_{i,j} - \bar{X}_j}{\sigma_j}$$

Bu yerda:

$Z_{i,j} - \bar{z}$ – hudud uchun j – ko'rsatkichning standartlashtirilgan qiymati;

$X_{i,j} - \bar{x}$ – hududning j – ko'rsatkich qiymati;

$\bar{X}_j - \bar{x}$ – ko'rsatkichning o'rtacha qiymati;

$\sigma_j - \sigma$ – ko'rsatkichning standart og'ishidir.

Ushbu standartlashtirilgan qiymatlar hududlarning rivojlanish ko'rsatkichlarini taqqoslash va ularning umumiy darajasini aniqlash imkonini beradi.

Rivojlanishga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatuvchi indikatorlar stimulyator va destimulyatorlarga bo'lingan. Stimulyatorlar rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan indikatorlarni ifodalaydi (masalan, yalpi hududiy mahsulot, kapital qo'yilmalar), destimulyatorlar esa rivojlanishga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan omillardan iborat (masalan, innovatsion faol korxonalar sonining kamayishi). Ushbu indikatorlar orqali hududlarning rivojlanish darajasini yaxshiroq aniqlash mumkin.

Standart koordinatalar hisoblanib, rivojlanish ko'rsatkichlari ushbu koordinatalar asosida baholanadi:

$$S_j = \sqrt{\sum_{i=1}^n (z_{i,j} - Z_{st})^2}$$

Bu yerda:

$S_j - \bar{s}$ – j – ko'rsatkich uchun olingan umumiy masofa,

Z_{st} – standart koordinata,

$Z_{i,j}$ – i -hudud uchun j -ko'rsatkichning standartlashtirilgan qiymatidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Alohida olingan hududning rivojlanish darajasining qisman ko'rsatkichlarining har bir guruhi ko'p o'lchovli iqtisodiy tizim bo'lganligi sababli, bunday baholashni shakllantirish uchun taksonomiya usullaridan biri - o'zgartirilgan rivojlanish darajasi usulidan foydalanish taklif etiladi. Ko'p sonli ko'rsatkichlar bilan tavsiflangan obyektlarni solishtirish uchun ko'pincha taksonomik proseduralar qo'llaniladi.

Rivojlanish darajasining taksonomik ko'rsatkichi sintetik qiymat bo'lib, uning yordamida ushbu bosh to'plam (populyatsiyaning elementlarini tartibga solish) imkonini beradi. Ushbu tadqiqot uchun ushbu usuldan foydalanishning afzalligi shundaki, u obyektlarning umumiy sonidagi obyektning holati darajasini aniqlash imkonini beradi, shuningdek, obyektlarni ushbu ko'rsatkichni oshirish yoki kamaytirish tartibida tartiblash imkonini beradi, chunki uning qiymatlari 0 dan 1 gacha o'zgarib turadi. Rivojlanishning normal va o'zgartirilgan darajalari mavjud.

Oddiy rivojlanish darajasida, bu ko'rsatkichning qiymati qanchalik katta bo'lsa, obyekt kamroq rivojlangan. O'zgartirilganda - aksincha, indikatorning qiymati qanchalik baland bo'lsa, obyekt yaxshi rivojlangan. Bundan tashqari, adabiy manbalar tahlili shuni ko'rsatdiki, aksariyat iqtisodiy jarayonlar miqdorlar taqsimotining normal qonuniga bo'ysunadi. Integral indikatorning o'zgarish diapazoni 0 dan 1 gacha bo'lgan oralig'ida joylashganligi sababli o'rtacha qiymat 0,5 qiymatiga to'g'ri keladi. Shu munosabat bilan, faraz qilaylik, integral ko'rsatkichi qiymati 0,5 dan kam yoki unga teng bo'lgan mintaqa inqirozning jadal rivojlanish bosqichida va inqirozni boshqarishga, agar u 0,5 dan ortiq bo'lsa, u profilaktik boshqaruvga muhtoj. Rivojlanishning o'zgartirilgan darajasini aniqlash algoritmi quyidagicha ko'rinadi (2-rasm).

2-rasm. Rivojlanishning o'zgartirilgan darajasini aniqlash algoritmi.

Har bir ko'rsatkich uchun standart koordinatalarni va umumiy masofani hisoblash turli mintaqalar bo'yicha rivojlanish darajasini tushunish uchun juda muhimdir. Bu usul har bir hududning ko'rsatkichlari belgilangan me'yordan qanchalik uzoqligini miqdoriy baholash imkonini beradi.

Tahlil natijalariga ko'ra, Xorazm viloyati hududlarining rivojlanish darajasida iqtisodiy va innovatsion omillarning muhim ta'siri mavjudligi aniqlandi. 2010–2023-yillar davomida Urganch shahri va Yangibozor tumanining iqtisodiy rivojlanish dinamikasi o'rganildi.

2-rasmda Urganch shahri va Yangibozor tumanlari Yalpi Hududiy Mahsulot (YaHM) Dinamikasi keltirilgan. Urganch shahri va Yangibozor tumanining YHM ko'rsatkichlari o'rtasida sezilarli nomutanosiblik mavjud. 2010-yildan 2023-yilgacha Urganch shahri YHM ko'rsatkichi 377,1 milliard so'mdan 8601 milliard so'mgacha o'sdi, bu o'rtacha o'sish sur'ati yuqori ekanligini ko'rsatadi. Yangibozor tumani esa ushbu davr mobaynida 117,8 milliard so'mdan 2628,5 milliard so'mgacha o'sdi, lekin o'sish sur'ati nisbatan pastroq bo'ldi.

Tadqiqot natijalarini chuqurroq o'rganar ekanmiz, Xorazm viloyatining turli hududlarida iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning turlicha darajadali aniqlanadi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, rivojlanish darajasini belgilovchi asosiy omillardan biri - iqtisodiy o'sish sur'ati va infratuzilma holati, ya'ni yuqori rivojlangan hududlarda aholi daromadlari va kapital qo'yilmalar o'sishi kuzatildi. Bunga misol sifatida Urganch shahrining iqtisodiy rivojlanishi yuqori darajada ekanligi keltirilishi mumkin. Ushbu hududning iqtisodiy ko'rsatkichlari sezilarli darajada yuqori bo'lib, viloyat bo'ylab boshqa tumanlarga qaraganda yetakchi rolni o'ynaydi.

2-Rasm. Urganch shahri va Yangibozor tumanlari Yalpi hududiy mahsulotlari dinamikasi.

Shu bilan birga, Yangibozor tumani kabi nisbatan past rivojlangan hududlarda iqtisodiy faollik pastroq darajada bo'lib, bu ko'rsatkichlarning ortda qolishi, iqtisodiy resurslar va infratuzilma imkoniyatlarining

cheklanganligi bilan bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, viloyat ichidagi hududiy nomutanosiblikni bartaraf etish uchun iqtisodiy siyosatni qayta ko'rib chiqish zarur bo'lib, past rivojlangan hududlarga qaratilgan maxsus strategiyalarni ishlab chiqish muhimdir.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish uchun investitsiya va innovatsion jarayonlarni kuchaytirish talab etiladi. Ayniqsa, mahalliy iqtisodiyotga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilma loyihalarini kengaytirish, va innovatsion korxonalar va tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash orqali hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish imkoniyatlari mavjud. Bu esa nafaqat iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi, balki hududiy nomutanosibliklarni kamaytirishga va resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari kelajakda rejalashtirilgan mintaqaviy rivojlanish strategiyalarini samarali va ilmiy asosda ishlab chiqish uchun ma'lumotlar bazasini shakllantiradi. Shu munosabat bilan, past rivojlanish darajasiga ega hududlarga kapital qo'yilmalar va ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan talabni qondirish, yuqori rivojlangan hududlarda esa iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarni yanada mustahkamlash talab etiladi.

Umumiy qilib aytganda, tadqiqot viloyatning barqaror va izchil rivojlanishini ta'minlashda strategik qarorlar qabul qilishda amaliy yordam beradi. Bu o'z navbatida, Xorazm viloyatining kelgusidagi iqtisodiy siyosatini shakllantirish va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorazm viloyati hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini o'rganish orqali bu hududda mavjud bo'lgan iqtisodiy nomutanosibliklar va ularni bartaraf etish imkoniyatlari aniqlandi. Tadqiqot davomida turli ko'rsatkichlar va indikatorlar yordamida hududlarning rivojlanish darajasi taksometriya usuli asosida baholanib, rivojlanishga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar aniqlangan. Urganch shahri va Yangibozor tumani misolida rivojlanish darajasidagi sezilarli farqlar tahlil qilindi, bu esa iqtisodiy va innovatsion omillarning hududiy rivojlanishga ta'sirini oydinlashtirdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Xorazm viloyati hududlarida iqtisodiy rivojlanish darajasi nomutanosib bo'lib, bu farqlar mahalliy iqtisodiy siyosatni shakllantirishda hisobga olinishi lozim. Shu bois, iqtisodiy rivojlanish darajasi past bo'lgan hududlar uchun investitsiyalarni ko'paytirish, innovatsion jarayonlarni jadallashtirish va infratuzilmani yaxshilash kabi chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur. Shuningdek, rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni bartaraf etish va ijobiy ta'sirga ega indikatorlarni rag'batlantirish orqali hududiy farqlarni kamaytirish imkoniyati mavjud.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari mahalliy hokimiyat organlari va rejalashtirish tashkilotlari uchun ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda va mavjud resurslarni samarali taqsimlashda ilmiy asoslangan ma'lumotlarni taqdim etadi. Kelgusida Xorazm viloyati hududlarining iqtisodiy-ijtimoiy ko'rsatkichlarini yanada yuqori darajaga ko'tarish uchun chuqur tahlillar asosida iqtisodiy siyosatni yanada takomillashtirish zarurdir. Shu orqali viloyatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M. P. Todaro and S. C. Smith, "Economic development / Michael P. Todaro, New York University, Stephen C. Smith, The George Washington University,," pp. 62–63, 2020.
2. M. Ilieva, "Regional Differences and Regional Cohesion: Case Study of Bulgaria," *Jura - Juristische Ausbildung*, vol. 5, no. 2, p. 153, Oct. 2020, doi: 10.37043/JURA.2013.5.2.4.
3. P. Mitrović, "Ekonomska kriza i konvergencija regionalnih dispariteta," *Balkanske sinteze*, vol. 10, no. 2, pp. 29–38, Jan. 2024, doi: 10.46630/BS.2.2023.02.
4. J. Ezers and K. Naglis-Liepa, "The role of institutions in regional development," *20th International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development 2019". Integrated and sustainable regional development. Marketing and sustainable consumption.*, vol. 51, pp. 107–113, May 2019, doi: 10.22616/ESRD.2019.064.
5. R. Ye. Yaremchuk, "The effectiveness of the state regional policy implementation in the context of territorial disparities," *Regional economy*, no. 2(100), pp. 61–71, Jan. 2021, doi: 10.36818/1562-0905-2021-2-6.
6. Masahisa. Fujita, P. R. . Krugman, and Anthony. Venables, "The spatial economy : cities, regions and international trade," p. 367, 20011999.
7. "Assessment of the level of economic and social development of regions using the Hellwig taxonomic development measure," no. 1, Jan. 2019, doi: 10.14595/CP/01/013.
8. O. Semenenko and O. Havrylko, "Methodological approaches to the diagnostic socio-economic development of regions," *Ekonomičnij visnik universitetu*, no. 54, pp. 109–116, Sep. 2022, doi: 10.31470/2306-546X-2022-54-109-116.
9. "Assessment of the level of economic and social development of regions using the Hellwig taxonomic development measure," no. 1, Jan. 2019, doi: 10.14595/CP/01/013.
10. Stroeveva, O., Sibirskaya, E., Khokhlova, O., Oveshnikova, L., 2014. Regionalization of the innovation management process, *Life Sci J. No.11(8s)*. P. 297-301

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

